

ПОНЯТИЕ О КОМПОЗИЦИОННЫХ И ЖАНРОВЫХ МОДЕЛЯХ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Маткурбонова В.С.

Узбекистан, г. Ташкент, НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19021991>

Ключевые слова: композиция, пространственная модель, нарративная модель, жанровая модель, фольклорная модель.

Аннотация. В статье рассматривается соотношение сюжетно-композиционной, пространственно-временной, нарративной и жанровой моделей произведения. Проводится обзор исследований, посвященных понятию модель и функционированию моделей в произведении.

В филологии понятие модель не имеет четкого определения. Данный термин не используется в учебниках и учебных пособиях в качестве закрепленного понятия за определенной литературоведческой категорией, однако часто встречается в научных работах отдельных исследователей как по лингвистике, так и по литературоведению. Проводя обзор современных литературоведческих работ, можно отметить, что термины модель и моделирование применяются к разным категориям художественного произведения:

- «Народная агиография: источники, сюжеты, нарративные модели» д.ф.н. А. Б. Мороз,
- «Пространственная модель мира в творчестве А. П. Чехова» д.ф.н. Н. Е. Разумова,
- «Роман "Воскресение" в контексте творчества позднего Л. Н. Толстого: модель мира и ее воплощение» к.ф.н. О. В. Журина,
- «Модель художественного времени прозы позднего А. С. Пушкина в "Крымских рассказах" С. Н. Сергеева-Ценского» к.ф.н. Е. П. Тырновецкая,
- «Жанровое своеобразие романов Айрис Мёрдок: к проблеме пародирования жанровых моделей в современной метапрозе» к.ф.н. Н. А. Малишевская и т.д.

Для дальнейшего исследования нами выделены два направления: композиционные модели и жанровые модели. Под композиционной моделью мы понимаем некую систему элементов, расположенных в определенном порядке, влияющих друг на друга и на раскрытие идейно-смыслового содержания произведения. Она, в свою очередь, может включать модель сюжета, пространственно-временную модель, модель системы образов и нарративную модель. Композиционная модель является образцом, который находит воплощение в разных художественных произведениях.

Одним из примеров разработки композиционных моделей являются исследования, посвященные роману «Мастер и Маргарита». Как отмечает Г. А. Абдуллина: «Булгаков использует принцип параллельного соположения двух романов, при этом высотная композиция его параболична, опирается на мифотворчество. В свете сюжета о Пилате и Иешуа, вплетенное в современное повествование, частное получает значение всеобщего, конечное – абсолютного» [1, с. 56].

А. В. Злочевская представляет в своей работе тройчатую структуру романа, охватывающую сюжет, категорию пространства и времени и нарративные стратегии: «Сюжетно-композиционная модель «Мастера и Маргариты» не укладывается в схему - роман в романе – это многомерная структура. Ее организует алгоритм трех: повествование развивается на трех уровнях реальности – земной, мистической и художественной, в трех временных (настоящее – прошлое – вечное) и трех сюжетных потоках (приключения Воланда и Ко в Москве 20-30-х гг., евангельский сюжет, история любви протагонистов романа)» [3, с. 5].

Н. В. Арзамасцева выделяет только два пласта в структуре «Мастера и Маргариты». «Мы рассматриваем сюжетно-композиционную структуру романа как двухуровневую модель, акцентируя два главных пласта произведения: московский и ершалаимский» [2]. Таким

образом, мы видим, что композиционная модель одного и того же произведения может быть по-разному представлена у разных исследователей.

Жанровая модель существует в рамках одного жанра. Однако, в отличие от композиционной модели, которая может охватывать какой-то определенный аспект произведения, жанровая модель создается, опираясь на все вышеперечисленные элементы художественного текста. Жанровая модель более устойчива, нежели композиционная.

Например, существует жанровая модель притчи, которая может использоваться внутри произведения совершенно другого жанра. Подобному жанровому взаимодействию посвящена работа Е. Н. Проскуриной по творчеству Г. Газданова: «Моделирование художественного текста по канве притчи привносит в него те же нарративные параметры, которые характерны для самого исходного жанра. Т.е. роман-притча по типу повествования соответствует «закрытому тексту». Лежащий же в основе сюжета образцовый пример задает восприятие рассказанной истории как завершенной, полностью осуществившейся либо должной осуществиться с неизбежностью» [6]. Устойчивая модель притчи благодаря своему ценностно-смысловому содержанию расширяет границы жанра романа.

Если же мы обратимся к работам, связанным с изучением фольклора, то среди них чаще всего рассматривается модель нарратива, которая отождествляется с моделью сюжета и классифицируется по жанровому признаку. «Одну из определяющих ролей в параметризации компонентов фольклорных моделей, описании их комбинаторики и синкретического потенциала играет понятие нарратива (от лат. *narrare* - языковой акт, рассказ), которое обозначает способ бытия повествовательного текста как тесную взаимосвязь человека и мира, сознания и языка, бытия и времени» [5, с. 166].

Неудивительно, что ключевым аспектом фольклорных произведений является нарратив, поскольку речь идет о произведениях, созданных в устной форме.

«Нарративные признаки фольклорных моделей оказывают определяющее влияние и на формирование литературного сюжета. Нарратив, в отличие от «показа», который осуществляется здесь и сейчас наличными средствами, становится основой введения в повествование расширенного пространства-времени (прошлое-настоящее-будущее) и развернутой модальности (реальная / ирреальная), разделении субъектов (автора, героя) и объектов изображения» [5, с. 167].

На сегодняшний день существует яркий пример жанровой модели, разработанной В. Я. Проппом, а именно модель волшебной сказки. Исследуя волшебную сказку, В. Я. Пропп выделяет постоянные и переменные элементы сюжета. Расположение постоянных элементов сюжета (функций) представляет собой модель фольклорной волшебной сказки. «Последовательность функций можно назвать также композицией сказки» [7, с. 218]. Помимо композиции сюжета, В. Я. Пропп также дает подробное описание системы образов и пространственно-временной организации сказки, что в совокупности представляет целостную жанровую модель. Эта модель широко используется в художественной литературе. В работе, посвященной исследованию влияния сказки на русскую литературу XIX века, М. Ч. Ларионова приходит к заключению, что «миф, сказка и обряд как единый структурно семантический комплекс являются текстопорождающей моделью для произведений русской литературы XIX века и, возможно, вообще для всей художественной литературы» [4]. Подобные тенденции наблюдаются и в современном литературном процессе. В связи с этим в литературоведении все больше появляются работы, рассматривающие влияние фольклорной традиции на произведения последних лет.

References:

1. Абдуллина Г. А. О композиции романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Поэтика русской советской прозы. – Уфа: Изд-во Башкирского унта, 1985. – С. 55-63.

2. Арзамасцева Н. В., Жукова А. В. Особенности пространственно-временной и сюжетно-композиционной организации романов М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и К. Чапека «Война с саламандрами» – 2013. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prostranstvenno-vremennoy-i-syuzhetno-kompozitsionnoy-organizatsii-romanov-m-bulgakova-master-i-margarita-i-k-chapeka-voyna-s-1>
3. Злочевская А. В. «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова - оригинальная версия русского метаромана XX в. // Русская словесность. – 2001. – № 2. – С. 5-10.
4. Ларионова М.Ч. Архетипическая парадигма: миф, сказка, обряд в русской литературе XIX века, – 2006. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/arkhetipicheskaya-paradigma-mif-skazka-obryad-v-russkoi-literature-xix-veka>
5. Покотыло М. В. Сатирический нарратив: онтологический статус фольклорных моделей в морфологии сюжета – 2016. – С. 166
6. Проскурина Е. Н. Модель «Закрытого текста» в романах-притчах Г. Газданова, – 2008. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-zakrytogo-teksta-v-romanah-pritchah-g-gazdanova>
7. Пропп В. Я. Поэтика фольклора. – 1998. – 353 с.